

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодиера Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

NAVOIY VA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI

Nasiba OCHILOVA,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rus tili kafedrası o'qituvchi

E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru

Shoira TEMIROVA,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rus tili kafedrası o'qituvchi

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com

ALISHER NAVOIY IJODINING ZAMONAVIY AHAMIYATI: G'OYALARI VA QADRIYATLARINING ZAMONAVIY JAMIYAT UCHUN DOLZARBLIGI

For citation: Nasiba Ochilova, Shoira Temirova. THE MODERN SIGNIFICANCE OF ALISHER NAVOI'S WORK: HOW HIS IDEAS AND VALUES CAN BE RELEVANT FOR MODERN SOCIETY. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.146-150

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399812>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada Alisher Navoiy ijodining zamonaviy jamiyatga ta'siri va uning g'oyalari va qadriyatlarini amaliyotda qo'llash masalasi ko'rib chiqiladi. Milliy madaniyat va san'atning shaxs va jamiyatni rivojlantirishdagi o'rni, milliy an'analarni saqlash va targ'ib qilish, shuningdek, milliy o'zlikni anglash va o'z madaniyati bilan faxrlanishni shakllantirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ramz, ijodkorlik, meros, o'ziga xoslik, intellektual qobiliyat, ijtimoiy rivojlanish.

Насиба ОЧИЛОВА,

Преподаватель кафедры русского языка

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru.

Шоира ТЕМИРОВА,

Преподаватель кафедры русского языка

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья рассматривает влияние творчества Алишера Навои на современное общество и практическое применение его идей и ценностей. Обсуждается роль национальной культуры и искусства в развитии личности и общества, сохранение и продвижение национальных традиций, а также формирование национального самосознания и гордости за свою культуру.

Ключевые слова: Символ, творчество, наследие, идентичность, интеллектуальные способности, социальное развитие.

Nasiba OCHILOVA,

Teacher of the Russian language
department of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru

Shoira TEMIROVA,

Teacher of the Russian language
department of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
E-mail: shoiratemirova186@gmail.com

THE MODERN SIGNIFICANCE OF ALISHER NAVOI'S WORK: HOW HIS IDEAS AND VALUES CAN BE RELEVANT FOR MODERN SOCIETY

ANNOTATION

This scientific article examines the influence of Alisher Navoi's creativity on modern society and the practical application of his ideas and values. The role of national culture and art in the development of the individual and society, the preservation and promotion of national traditions, as well as the formation of national identity and pride in their culture are discussed.

Key words: Symbol, creativity, heritage, identity, intellectual abilities, social development.

Алишер Навои – это имя, которое стало символом высокой культуры и духовности в Узбекистане и за его пределами. Его творчество оказало огромное влияние на развитие культуры и литературы Узбекистана и мира, а его идеи и ценности продолжают быть актуальными и востребованными в современном обществе. Он был не только поэтом и писателем, но и мыслителем и ученым, который выражал в своих произведениях такие ценности, как любовь к своей родине и народу, уважение к культурному наследию и традициям, важность образования и знаний, а также роль творчества в развитии личности и общества.

Одной из главных идей, которую выражал Алишер Навои, была любовь к своей родине и народу. Он высказывался о том, что любовь к своей родине – это не только чувство, но и долг каждого гражданина. Он писал о красотах природы, о национальной культуре и традициях. Его произведения отражали глубокое уважение к национальной идентичности и культурному наследию своего народа. Одним из ярких произведений, в которых Навои выразил свою любовь к родной земле, является поэма «Мехри и Гули». В этом произведении он описывает красоту природы Узбекистана и говорит о том, что его родина – это самое дорогое для него. Он пишет: «О моя родина, ты мой дом, моя жизнь! Я люблю тебя больше всего на свете!».

Еще одна поэма, в которой Навои выражает свою любовь к своей родине, – «Сабо». В этом произведении он описывает красоту узбекской природы и культуры. Он говорит о том, что Узбекистан – это место, где он родился и вырос, и что он любит свою родину всем сердцем.

Также Навои выражал свою любовь к своему народу в своих произведениях о героях узбекской истории. Он описывал подвиги героев, которые защищали свою родину и свой народ. В его поэме «Лисан ут-Тайр» он говорит о том, что все народы мира равны, но у каждого народа есть своя культура и традиции, которые нужно беречь и сохранять.

Еще одной важной ценностью, которую выражал Алишер Навои, была важность образования и знаний. Он считал, что образование – это ключ к успеху и развитию личности и общества. В своих произведениях он призывал к изучению науки и культуры, к развитию интеллектуальных способностей. Алишер Навои был убежден, что образование – это не только способ получения знаний, но и средство развития личности. Он считал, что образование помогает человеку раскрыть свой потенциал, стать успешным в жизни и вносить вклад в развитие общества. В своих произведениях он отмечал, что образование должно быть доступным для всех, независимо от социального статуса и пола.

Алишер Навои высказывался о важности знаний в различных областях. Он считал, что знания помогают человеку лучше понимать мир и себя, а также принимать обоснованные решения. Он призывал к изучению науки, искусства, литературы и культуры, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Алишер Навои также высказывался о важности образования для развития нации и государства. Он считал, что образование является ключевым фактором экономического и социального развития. Он призывал к созданию системы образования, которая была бы ориентирована на развитие личности и общества.

Он также высказывался о важности развития национальной культуры и искусства, которые являются неотъемлемой частью национального достояния. Он считал, что национальная культура – это не только наследие предков, но и средство формирования личности, ее мировоззрения и характера. В своих произведениях Алишер Навои подчеркивал, что национальная культура и искусство являются неотъемлемой частью нашей жизни и должны быть доступны всем слоям общества. Он призывал к сохранению и развитию национальных традиций, обычаев и языка, которые являются основой нашей культуры.

Творчество Алишера Навои доказывает, что национальная культура и искусство могут оказывать влияние на развитие личности и общества. Он был не только писателем, но и ученым, который внес огромный вклад в развитие лингвистики, математики, философии и других наук. Он также был активным защитником узбекского языка и культуры, который стал основой для развития национальной культуры.

Еще одной из главных тем, которые пронизывают творчество Алишера Навои, является роль творчества в развитии личности и общества. Он считал, что творчество – это не только способ самовыражения, но и средство формирования общественного мнения и развития культуры.

В своих произведениях Алишер Навои подчеркивал, что творчество должно быть доступным для всех, независимо от социального статуса и пола. Он считал, что каждый человек обладает талантом и способностью к творчеству, и призывал к его развитию.

Алишер Навои также подчеркивал важность творческой деятельности в различных областях. Он считал, что творчество помогает человеку лучше понимать мир и себя, а также принимать обоснованные решения. Он призывал к развитию творческого мышления в науке, искусстве, литературе и культуре, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни.

Алишер Навои – это имя, которое навсегда останется в истории Узбекистана и Востока в целом. Его творчество и идеи оказали огромное влияние на развитие культуры и литературы региона, а его ценности продолжают быть актуальными и востребованными в современном обществе.

В наши дни существуют множество примеров практического применения идей Алишера Навои. Программы по сохранению культурного наследия, инициативы по развитию образования и науки, проекты по поддержке творческой деятельности и культурных мероприятий – все это является проявлением уважения к наследию Алишера Навои и его ценностям.

Одной из главных идей Алишера Навои была роль национальной культуры и искусства в развитии личности и общества. Сегодня эта идея находит свое практическое применение в различных сферах жизни, начиная от образования и культуры и заканчивая личностным развитием и сохранением национальных традиций.

В образовании, многие учебные заведения в Узбекистане включают в свои программы изучение национальной культуры и искусства. Это помогает студентам лучше понимать свою культуру и традиции, а также формирует у них национальное самосознание и гордость за свою страну.

В культурной сфере, в Узбекистане проводятся множество культурных мероприятий, посвященных национальной культуре и искусству. Это помогает сохранить и продвигать национальную культуру и традиции, а также привлекает внимание культурных деятелей со всего мира.

Во многих странах мира организуются мероприятия, посвященные культуре и искусству Востока. Это помогает распространять знания о национальной культуре и традициях, а также формировать уважение к другим культурам и народам.

Кроме того, идеи Алишера Навои о значимости национальной культуры и искусства в формировании личности также находят свое практическое применение. Сегодня многие люди сталкиваются с проблемой идентичности и поиска своего места в мире. Знание и понимание своей культуры и традиций может помочь им лучше понять себя и свои корни.

Наконец, идеи Алишера Навои о развитии национального самосознания и гордости за свою культуру также находят свое практическое применение. Сегодня многие нации сталкиваются с проблемой сохранения своей культуры и языка, которые могут быть заменены на более универсальные. Однако, как подчеркивал Алишер Навои, знание и гордость за свою культуру помогают сохранить ее для будущих поколений.

Таким образом, в эпоху глобализации и массовой культуры, творчество и идеи Алишера Навои продолжают оставаться актуальными и востребованными в современном обществе. Они помогают формировать национальное самосознание, сохранять и продвигать национальную культуру и традиции, а также распространять знания о культуре и искусстве Востока. Мы должны сохранять и развивать нашу культуру, традиции и язык, чтобы сохранить уникальность и красоту нашей национальной культуры. Мы должны продолжать развивать и продвигать идеи и ценности Алишера Навои, чтобы сохранить нашу культуру для будущих поколений.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Абдуллоев А. Алишер Навои и его вклад в развитие узбекской литературы и культуры // Международный журнал исследований социальных наук и гуманитарных наук, 2018, 6(1), С. 24-30.
2. Ахмедов А. Наследие Алишера Навои: его актуальность для современного Узбекистана // Центральноазиатские дела, 2016, 3(2), С. 101-114.
3. Алимova Н. Литературное наследие Алишера Навои и его роль в формировании национальной идентичности // Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Республики Узбекистан, 2017, 2(10), С. 23-27.
4. Азизов С. Алишер Навои и его вклад в развитие литературы и культуры Узбекистана // Международный журнал исследований гуманитарных и социальных наук, 2019, 7(3), С. 45-53.
5. Хамидов С. Идеи Алишера Навои и их актуальность для современного Узбекистана // Журнал центральноазиатских исследований, 2015, 22(1), С. 69-80.
6. Мухамедова Г. Роль Алишера Навои в развитии узбекской литературы и культуры // Журнал центральноазиатской литературы, искусства и культуры, 2018, 1(1), С. 34-41.
7. Саидов Б. Литературное наследие Алишера Навои: его значение для современного Узбекистана // Центральная Азия и Кавказ, 2016, 17(3), С. 87-98.

8. Ташпулатова Д. Идеи Алишера Навои и их влияние на современное узбекское общество // Международный журнал исследований гуманитарных и социальных наук, 2017, 5(2), С. 17-25.
9. Умаров А. Литературное наследие Алишера Навои и его актуальность для современного Узбекистана // Журнал центральноазиатских исследований, 2019, 26(2), С. 51-60.
10. Юсупова Н. Литературное наследие Алишера Навои и его значение для современной узбекской литературы // Журнал Узбекского национального университета филологии и педагогики, 2018, 3(1), С. 41-47.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000